

EINSCHÄTZUNG & WEITERFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN

Zur Evaluierung der medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität (JKU Linz)

17.5.2025 // Dietrich Haubenberger, Sonja Sheikh, Thomas König

Vorbemerkung

Dieses Schreiben reagiert auf das Ansuchen an den FORWIT, das für Hochschulen zuständige Bundesministerium (Wissenschaftsministerium) bei der wissenschaftlichen und forschungspolitischen Meinungsbildung zu einer Überleitung der medizinischen Fakultät der JKU Linz in den Regelbetrieb sowie den bevorstehenden Entscheidungen hinsichtlich ihrer künftigen Entwicklungsrichtungen zu unterstützen. Ausgangspunkt und Basis dieser Einschätzung stellt die von der JKU Linz initiierte und mithilfe einer aus externen Expert:innen bestehenden Evaluierungskommission durchgeführte Evaluierung der Fakultät dar. Der Text beschreibt zunächst den Gegenstand, fasst sodann den Evaluierungsbericht in den wesentlichen Punkten zusammen und gibt dazu jeweils eine Einschätzung in methodischer sowie inhaltlicher Hinsicht. Im letzten Abschnitt werden weiterführende Überlegungen dargelegt, die das Vorgehen des Wissenschaftsministerium informieren können.

I. Zum Gegenstand

Die folgende Einschätzung beleuchtet kurz den Hintergrund, wie die medizinische Fakultät der JKU eingerichtet wurde und wie sich die Mitglieder des FORWIT mit der Thematik bis jetzt beschäftigt haben.

Kurzer geschichtlicher Abriss der medizinischen Fakultät

Die Einrichtung der medizinischen Fakultät der JKU Linz war zwischen 2012 und 2014 Gegenstand von wissenschaftspolitischen Diskussionen im Kontext des so genannten Ärztemangels. Nicht alle Stellungnahmen waren damals dem Vorhaben gegenüber positiv eingestellt (sowohl der Rechnungshof als auch der damalige Wissenschaftsrat gaben kritische Stellungnahmen ab). Dennoch wurde die Fakultät im Rahmen einer so genannten 15a-Vereinbarung zwischen Bund und dem Bundesland Oberösterreich 2014 eingerichtet und als Teil der JKU Linz aufgebaut (Details zur Errichtung der Fakultät folgen später). Die Vereinbarung läuft bis 2028.

Der Zeitpunkt der Evaluierung im Jahr 2024 ist wohl auch dem Umstand geschuldet, dass bald zu klären sein wird, wie die Finanzierung der Fakultät danach erfolgen soll. Dabei ist auch auf die Tatsache zu verweisen, dass die neue Bundesregierung in ihrem Programm explizit darauf hinweist, die medizinische Fakultät „soll – nach Auslaufen der 15a-Vereinbarung 2028 – weiterbestehen und nach inhaltlicher Bewertung der Evaluierung weiterentwickelt werden.“ (S.196)

Zur Involvierung des FORWIT

Der FORWIT wurde in einem Schreiben vom 8. November 2024 unter der GZ 2024-0.811.920 von Sektionschef Pichl um eine Begleitung in der wissenschafts- und forschungspolitischen Meinungsbildung des Wissenschaftsministeriums ersucht. In der Folge hat der FORWIT in seiner 4. Ratsitzung im November 2024 die beiden Ratsmitglieder Dietrich Haubenberger und Sonja Sheikh mit der Behandlung des Themas betraut. Von Seiten der Geschäftsstelle hat Thomas König die Koordination übernommen. König hat im Januar 2025 mit der Vizerektorin der JKU Linz, Elgin Drda, Kontakt aufgenommen und dabei ergänzende Unterlagen zur Evaluierung zur vertraulichen Behandlung erhalten. Neben dem regelmäßigen Austausch zwischen Haubenberger, Sheikh und König fanden auch Abstimmungsgespräche zwischen Pichl und König statt, zudem wurde am 1.4. in einer online-Besprechung zwischen Pichl, Haubenberger, Sheikh und König die vorliegende Einschätzung erörtert.

Anzumerken ist, dass die vorliegende **Einschätzung** (in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium) keine Stellungnahme des FORWIT im Sinne des FWIRG § 4 Z 5(1) ist, sondern das Produkt einer konsolidierten Meinungsbildung der beiden Ratsmitglieder sowie des Geschäftsführers auf Basis der vorliegenden Materialien darstellt. Der Scope dieser Einschätzung bezieht sich ausschließlich auf den übermittelten, vollständigen Evaluierungsbericht. Zur Fundierung der Einschätzung wurden jedoch noch weitere Quellen herangezogen, nämlich alle elektronisch übermittelten Unterlagen aus dem Evaluierungsprozess inklusive eines Leistungsberichts, die veröffentlichten Leistungsvereinbarungen der JKU Linz mit dem Wissenschaftsministerium (via uni:data) sowie weitere historische Dokumente zur Entstehung und Errichtung der medizinischen Fakultät – insbesondere die 15a-Vereinbarung von 2014, der Rechnungshofbericht von 2015, eine Stellungnahme des Wissenschaftsrats von 2013, und die ÖBIG Studie über den Bedarf und Ausbildungsstellen von Ärztinnen und Ärzten aus 2012.

Die vorliegende Einschätzung nimmt auf zwei Aspekte Bezug: erstens die methodische Vorgehensweise hinsichtlich der Evaluierung und zweitens auf die in der Evaluierung getroffenen inhaltlichen Ergebnisse.

II. Methodische Anmerkungen

Die Qualität und Aussagekraft einer Evaluierung bemessen sich an dem tatsächlichen Ergebnis, sowie auch daran, ob es gelingt, einen möglichst hohen Grad an Objektivität und Unbefangenheit bei der Evaluierung zu bewahren. Von der Universitätsleitung der JKU Linz wird das Verfahren zur Bewertung der medizinischen Fakultät der JKU Linz als „Internationale Evaluierung“ bezeichnet. Es handelt sich um eine von der Universitätsleitung auf Basis einer Empfehlung des „Internationalen Wissenschaftlichen Beirats Medizin“ (IWBM) der Universität selbst initiierte Evaluierung. Die Evaluierung wurde im Rektorat der JKU am 19.12. 2023 formal beschlossen. Zur Durchführung der Evaluierung wurden zunächst ein umfangreicher Leistungsbericht (im Folgenden: „Eigenbericht“) erstellt und externe Expert:innen als Mitglieder der Evaluierungskommission gewonnen. Diese wurden zu zwei Site Visits nach Linz gebeten, wo auch zahlreiche Interviews stattfanden.

Um die Evaluierung und den daraus resultierenden Bericht methodisch einschätzen zu können, ist es zweckmäßig, auf bestehende Guidelines bzw. Best Practices zurückzugreifen. Im Kontext der österreichischen Forschungs- und Wissenschaftspolitik kann dazu auf die von der Plattform für Forschungs- und Technologiepolitikevaluierung (kurz: fteval) entwickelten „Standards der Evaluierung in der Forschungs-, Technologie-, und Innovationspolitik“ (in der aktuellen Version von 2019) zurückgegriffen werden.¹ Auch wenn sich diese Standards nicht explizit auf eine Evaluierung des Bereichs der universitären Lehre beziehen, sind die darin dargelegten Vorgaben und der Code of Conduct für eine Evaluierung wie jener der medizinischen Fakultät anwendbar.

Deskriptive Zusammenfassung

Im Rahmen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind Evaluierungen wie die der medizinischen Fakultät durchaus üblich. Um glaubwürdig zu sein, müssen selbst initiierte Evaluierungen durch externe Gutachter:innen den Eindruck einer positiven Befangenheit („bias“) vermeiden. Sie unterliegen somit einer besonderen Sorgfaltspflicht. Neben der Auswahl der Expert:innen und einem ausgewogenen Evaluationsbericht sind dafür noch weitere Kriterien erforderlich, insbesondere eine Leistungsbeschreibung der Evaluation („Terms of Reference“), die Erstellung eines Selbstberichts und die Darlegung des Evaluationsprozesses. Auf diese Punkte soll im Folgenden jeweils kurz eingegangen werden, wobei hier sowohl auf Angaben aus dem Evaluationsbericht als auch auf weitere, vom Rektorat der JKU zur Verfügung gestellte (aber nicht öffentlich zugängliche) Unterlagen zurückgegriffen wird.

Im Evaluationsbericht werden sieben Expert:innen als Mitglieder der **Evaluierungskommission** der medizinischen Fakultät mit ihrer Affiliation angeführt (S.93): Alle sind Professor:innen an medizinischen Einrichtungen (Universitäten, Kliniken) in Deutschland bzw. in der Schweiz. Über Auswahlprozess und -kriterien der Kommissionsmitglieder gibt der Bericht nur insoweit Auskunft, als der Vorsitzende um die Zusammenstellung und Leitung der Kommission gebeten wurde. Im o.g. Beschluss des Rektorats wird ausgeführt, die Mitglieder seien von Prof. Adler „nach streng fachlichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung einer idealen fachlichen Zusammensetzung ausgewählt“ worden. In der Dokumentation wurden keine Stellungnahmen über mögliche Interessenskonflikte übermittelt.

¹ Siehe DOI: 10.22163/fteval.2019.310

Der **Evaluierungsbericht** umfasst 95 Seiten, neben der Executive Summary gliedert er sich in einen Teil „Bewertung und Empfehlungen“ (im Umfang von 32 Seiten), „Sachstand“ (im Umfang von 46 Seiten) und einem Annex, der auf einer Seite die „Durchführung der Evaluation“ skizziert.

Eine **Leistungsbeschreibung** der Evaluierung im eigentlichen Sinn scheint nicht vorzuliegen. Der o.g. Rektoratsbeschluss gibt an, dass die Evaluierung zum Anlass des zehnjährigen Bestehens der Fakultät auf Empfehlung des Internationalen Wissenschaftlichen Beirats Medizin der JKU erfolgt sei. Dargelegt wird darin auch, dass eine externe Projektkoordinatorin (Dr.ⁱⁿ Birgit Albowitz) bestellt wird und dass sich die voraussichtlichen Kosten der Evaluierung auf rund 26.000 Euro belaufen würde (darin sind die indirekten Kosten wie die Erstellung des Selbstberichts nicht enthalten). Die inhaltliche Zielsetzung der Evaluierung ergibt sich aus einem umfangreichen Fragenkatalog, der auf November 2023 datiert und sich gem. Präambel „am Fragebogen des [deutschen] Wissenschaftsrats (WR) zur Evaluation von Einrichtungen der Universitätsmedizin und an dem Fragebogen der Wissenschaftlichen Kommission des Landes Niedersachsen zur Evaluierung der Universitätsmedizin Oldenburg“ orientiert und insgesamt 84 Fragen zu den Themen „Rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen, Personal“, „Forschung“, „Translation und Transfer“, „Studium und Lehre“, „Krankenversorgung“, „infrastrukturelle Rahmenbedingungen“ und „Finanzen“ umfasst (ergänzend wurden auch Anlagen eingefordert).

Der **Selbstbericht**, datiert auf März 2024, umfasst 164 Seiten und wurde von der medizinischen Fakultät auf Basis des eben genannten Fragenkatalogs unter Federführung der Dekanin und Vizerektorin, Dr.ⁱⁿ Elgin Drda, erstellt.

Der **Evaluationsprozess** ist im Evaluierungsbericht sehr kurz dargelegt. Neben der Initiative durch den IWBM der JKU und der fristgerechten Abgabe des Selbstberichts werden zwei Site Visits der Kommission angeführt. Aus der separat übermittelten Dokumentation lassen sich die weiteren Details der Zeitplanung erschließen, u.a. auch die detaillierten Abläufe der beiden je zweitägigen Site Visits Ende Juni sowie Anfang Juli 2024, und dass im Zuge dieser Besuche zahlreiche Interviews mit involvierten Personen (Universitätsleitung, wissenschaftliches Personal, Stakeholder, Studierende) geführt wurden.

Einschätzung zur Methodik

Die zur Verfügung gestellten und in den vorigen Absätzen referenzierten Dokumente ergeben insgesamt den Eindruck einer gründlich vorbereiteten und durchgeführten Evaluierung der medizinischen Fakultät. Folgende Anmerkungen sind aus methodischer Sicht zu machen:

- Es handelt sich um eine selbst initiierte, durch externe, fachlich fundierte Expert:innen durchgeführte Evaluierung basierend auf einem Selbstbericht, zwei Site Visits und zahlreichen Interviews. Da keine Benchmarks vorgegeben sind bzw. auch im Rahmen der Terms of Reference nicht definiert wurden, konnte keine Überprüfung einer Zielerreichung erfolgen.
- Das Evaluierungsverfahren selbst ist nicht ausführlich verschriftlicht. Die Auswahl der Kommissionsmitglieder erfolgte nach keinem dokumentierten Verfahren. Sie wurde der fachlichen Einschätzung des zum Vorsitzenden ernannten Experten überlassen. Ausgangspunkt der Durchführung der Evaluierung war ein umfangreicher, aber rein auf Inhalte konzentrierter Fragenkatalog, der offenbar in Deutschland routinemäßig Anwendung findet und auf die medizinische Fakultät angepasst wurde. Es ist bedauerlich, dass die in Österreich etablierten Standards der Evaluierung der Plattform fteval nicht explizit berücksichtigt worden sind.

- Die Zusammensetzung der Kommission war fachlich dem Thema angemessen, die in der Kommission vertretenen Expert:innen auch zweifelsohne qualifiziert und ohne ersichtlichen Interessenskonflikt. Zum Vorsitzenden (Prof. Guido Adler) ist anzumerken, dass er als ehemaliges Mitglied des österreichischen Wissenschaftsrats zwischen 2010 und 2016 die österreichische Wissenschaftslandschaft gut kennen und auch in die Ausarbeitung einer Stellungnahme bei der Gründung der Fakultät involviert gewesen war. Zugleich ist anzumerken, dass die Expert:innen ausschließlich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert waren und das Fehlen von Angaben zu Interessenskonflikten potenziell auf einen blinden Fleck verweisen könnte.
- Zuletzt ist noch darauf hinzuweisen, dass eine umfängliche Dokumentation der Durchführung der Evaluierung nicht öffentlich verfügbar ist und auch nicht – mit Ausnahme der kurzen, eher kursorischen Seite am Ende des Evaluationsberichts – gesondert verschriftlicht wurde. Der Evaluierungsbericht wurde im Rahmen einer Pressekonferenz am 19. Dezember 2024 bekannt gemacht, aber nur die Executive Summary veröffentlicht. Inzwischen ist der Evaluationsbericht auszugsweise online abrufbar.²

III. Inhaltliche Ergebnisse der Evaluierung

Die im Executive Summary sowie in der Präsentation des Evaluationsberichts gewählte Tonlage lässt den Schluss zu, dass der Aufbau der medizinischen Fakultät an der JKU „ausgesprochen erfolgreich verlaufen“ sei (S.5). Gelobt wird insbesondere die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren mit einem gemeinsamen Ziel, „in Oberösterreich eine medizinische Fakultät zu etablieren“ und dabei „neue und innovative Strukturen aufzubauen“ (S.9). Aufgebaut wurde in den zehn Jahren seit Gründung „Lehre, Universitätsklinikum sowie Lehr- und Forschungsgebäude“ (S.10). Die im Kernkapitel B („Bewertungen und Empfehlungen“) abgehandelten Themenbereiche zu „Studium und Lehre“ (S.29-32), „Krankenversorgung“ (S.33-5) und „Infrastruktur“ (S.35-40) werden zu großen Teilen als positiv bis sehr positiv beurteilt.

Hingewiesen wird zu Beginn des Berichts aber auch darauf, dass der Aufbau der Fakultät „noch nicht abgeschlossen“ sei und „die Forschung weiterentwickelt und auf ein international kompetitives Niveau gehoben werden“ müsse. Dies wiederum sei Voraussetzung, um „erstklassige Berufungen durchzuführen und in der Lehre attraktiv zu bleiben“ (S.5). Vor diesem Hintergrund macht der Evaluierungsbericht im genannten Kernkapitel B insbesondere zu „Strukturelle Rahmenbedingungen und Personal“, (S.9-15), „Forschung“ (S.16-26) und „Translation und Transfer“ (27-8) sowie „Finanzen“ (S.40-2) umfangreiche Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise.

Deskriptive Zusammenfassung der Empfehlungen

Hinsichtlich der **Finanzierung** macht der Bericht deutlich, dass die öffentliche Hand (der Bund) „über die bereits zugesagten Stellen hinaus weitere Professuren zur Verfügung“ stellen müsse (S.13) und auch „eine Konsolidierung und Weiterentwicklung der forschungsfördernden Strukturen dringend erforderlich“ sei; dies „wird nur über einen deutlichen Zuwachs des derzeitigen Budgets nach 2028 möglich sein“ (S.25). Der Bericht argumentiert mithin, dass es nicht nur um eine Weiterführung des Budgetpfads geht, sondern um eine deutliche Aufstockung der budgetären Mittel. Mit der Fortschreibung der Bundesmittel in Höhe von projizierten 83 Mio. Euro pro Jahr ab 2028 wird es nach

² Siehe https://www.jku.at/fileadmin/marketing/Presse_Savoy/News/2024/Dezember/Med_Evaluierung/jku-med-evaluierung.pdf (zuletzt am 19.3.2025)

Einschätzung der Kommission „nicht möglich sein, eine wettbewerbsfähige Forschung an der medizinischen Fakultät aufzubauen.“ (S.40)

Neben dieser eigentlich an den Bund als Finanzgeber gerichteten Empfehlung macht der Bericht auch eine Reihe von Empfehlungen an die Fakultät bzw. an die JKU betreffend der Governance, betreffend die strategische Ausrichtung sowie betreffend diverser Verfahrensregelungen innerhalb der Universität.

Das Folgende fasst die unserer Sicht wichtigsten (und zum Teil auch kritischen) Hinweise zusammen.

Hinsichtlich **Governance** betont der Bericht, dass das gemeinsame Steuerungs- und Abstimmungsgremium („Kepler Board“) so strukturiert werden sollte, „dass gemeinsame strategische Entscheidungen erarbeitet werden können, denen sodann auch eine hohe Verbindlichkeit für beide Stellen [d.i. JKU und KUK] zukommt“ (S.26; auch S.11), und dass „die Gremienstruktur“ der Fakultät ein „gemeinsames, geschlossenes Auftreten auch gegenüber JKU und KUK möglich“ macht (S.11). Außerdem wäre erforderlich, „eine stärkere medizinisch wissenschaftliche Kompetenz in die Leitungs- und Entscheidungsstrukturen zu integrieren“ (S.10). Hinsichtlich bestehender Forschungsschwerpunkte wird Tumormedizin beobachtet, dass die Fakultät bzw. das KUK (noch) nicht „die Leitrolle“ unter den oberösterreichischen Spitälern einnehme, die erforderlich sei, um dem Forschungsanspruch zu genügen (S.21), und dass die Kindermedizin das Innovationspotential nur heben könne, „wenn alle Bereiche (...) in einem Zentrum zusammenwirken“ (S.21).

Hinsichtlich der **strategischen Ausrichtung** wird eine stärkere Profilbildung im Bereich der Forschung angemahnt. Einerseits – auch wenn das der Bericht in dieser Deutlichkeit nicht sagt – ist dies als Folge der Änderungen in der Governance zu erwarten; andererseits macht der Bericht auch eine Reihe an konkreten Vorschlägen, diese Profilbildung zu erreichen – etwa die Zahl der Lektor:innen zu reduzieren (S.14 sowie S.25), „die zügige Besetzung vakanter Lehrstühle“ mit „höchste[r] Priorität“ (S.23) und dabei die Professuren „inhaltlich fokussiert auf die zukünftigen Schwerpunkte“ hin auszuschreiben (S.23). Eingemahnt wird zudem, ein „sichtbares Internationalisierungsprogramm“ ein- und umzusetzen (S.16), die Zahl der Forschungsschwerpunkte zu reduzieren (S.17) und zugleich „die Vernetzung mit den übrigen Fakultäten der JKU“ auszubauen (S.23) um „ungenutzte Potentiale“ zu heben (S.26). Zu beachten ist, dass im Bereich der klinischen Forschung „in Zukunft noch deutlich mehr eigeninitiierte akademische Studien durchgeführt werden“ sollen (S.28).

Hinsichtlich der an der Fakultät etablierten **Verfahrensregeln** kommt der Bericht generell zu dem Befund, dass „ein zu hohes Maß der Regulierung“ die weitere Entwicklung der Fakultät gefährden könnte (S.12). Konkret zeigt sich der Bericht „überrascht“ über die „Doppelung“ bei den Serviceleistungen im Bereich der klinischen Forschung (S.27-8), und es wird empfohlen, die Berufungsverfahren weniger „aufwändig“ zu gestalten sowie ein „qualitätsgesichertes Überleitungsverfahren derzeitiger Klinikleiterinnen oder -leiter“ zu ermöglichen (S.13). Auch sei die „Konsolidierung und Weiterentwicklung der forschungsfördernden Strukturen dringend erforderlich“ (S.25). Das Linzer Dienstrechtsmodell wird als gut geeignet für die Fakultät und ihre Zusammenarbeit mit der KUK bezeichnet, jedoch „hält die Kommission eine noch konkretere Verpflichtung zur klinischen Forschung im KUK für unerlässlich“ (S.25).

Einschätzung der Empfehlungen

Vor dem Hintergrund des eingehenden Studiums der Unterlagen, die im Zuge der Evaluierung für die Kommission vorbereitet bzw. als Ergebnis von der Kommission vorgelegt wurden, ergibt sich folgender Eindruck:

1. Wiewohl von der Universitätsleitung initiiert, richtet sich der Bericht richtet an zwei distinkte Zielgruppen: Einerseits an den Bund, der zu einer Steigerung des Budgets für die Fakultät ab 2028 aufgefordert wird, vor dem Hintergrund, dass der bisherige Aufbau der Fakultät erfolgreich verlaufen sei; und andererseits die JKU selbst, von der eine Reihe von Maßnahmen hinsichtlich Governance, strategische Ausrichtung sowie interne Verfahrensregeln eingefordert werden.
2. Während die Lehre an der medizinischen Fakultät insgesamt als positiv beurteilt wird, fällt die Einschätzung der Leistung im Bereich der Forschung kritisch aus. Der Bericht sagt dazu, dass es erforderlich sei, „die Möglichkeiten zur Forschung zukünftig deutlich auszuweiten.“ (S.24) Der Evaluationsbericht trifft in diesem Zusammenhang eine gewichtige Annahme, ohne diese weiter zu begründen: nämlich, dass es zusätzliche Investitionen in Forschung benötigt, um die Lehre attraktiv zu halten. Diese Annahme wird zwar mehrfach betont, etwaige zugrundeliegende Evidenz zu dieser Annahme ist dem Bericht jedoch nicht zu entnehmen. Umgekehrt wäre anzuführen, dass die Fakultät in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens durchaus erfolgreich war, auch ohne die als erforderlich gesehene hohe Forschungsleistung als Studienort attraktiv zu werden.
3. Hinsichtlich der Forschungsleistung geht der Bericht nicht auf das Fehlen von Benchmarks oder Zielsetzungen ein, die es brauchen würde, um eine Zielerreichung stichhaltig zu überprüfen. Es wird zwar auf das Potential für interdisziplinäre Forschung hingewiesen, die sich aus der Einbettung der Fakultät in eine Volluniversität ergeben würde, aber nicht thematisiert, dass dieses Potential bisher offenbar noch nicht ausreichend ausgeschöpft worden sein dürfte.
4. Im Bericht wird festgestellt, dass die bei Gründung der Fakultät festgelegten Forschungsschwerpunkte (Altersforschung und Versorgungsforschung) vor wenigen Jahren durch neue (Künstliche Intelligenz in der Medizin und Medizintechnik; Neurowissenschaften; Kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen; Entzündungs- und Tumormedizin) ersetzt wurden. Es wird aber nicht nach einer nachvollziehbaren Begründung für diesen Wechsel gefragt. Forschungsschwerpunkte könnten als mögliche Grundlage für Zielsetzungen fungieren, aber aufgrund der Neuaufsetzung waren sie zum Zeitpunkt der Evaluierung noch in einem Status der Ambition.
5. Ein wesentlicher Anlass vor mehr als zehn Jahren für die Gründung der Fakultät war die Erwartung, dadurch dem Ärzt:innenmangel in Oberösterreich gegenzusteuern. Der Bericht geht nicht darauf ein, ob man in dieser Zielsetzung auch tatsächlich erfolgreich war, obwohl zwei ehem. Mitglieder des Österreichischen Wissenschaftsrats (der sich hinsichtlich der Erwartung skeptisch gezeigt hatte) in die Evaluierung involviert waren. Es ist jedoch festzuhalten, dass der Selbstbericht gut dokumentierte Hinweise vorlegt, dass die Fakultät bei Studierenden hinsichtlich Zufriedenheit, Nähe und Praxisrelevanz sehr gut abschneidet, und dass eine Mehrheit die Absicht habe, in der Region (Oberösterreich) zu bleiben. Eine dokumentierte Evaluierung oder Beschreibung eines Effektes auf Indikatoren eines Ärzt:innenmangels seit dem Bestehen der Fakultät ist dem Bericht jedoch nicht zu entnehmen.

IV. Weiterführende Überlegungen

Die Evaluierung der medizinischen Fakultät war vom Auslaufen der 15a-Vereinbarung mit 2028 und den anstehenden Verhandlungen über die weitere Finanzierung motiviert. Der Evaluierungsbericht wirft aber einige grundsätzliche forschungs- und wissenschaftspolitische Fragen auf, die über den Standort Linz hinausweisen. Eine Entscheidung, wie sich die Bundesregierung mit Auslaufen der Vereinbarung bezüglich der Fakultät verhalten soll, sollte sich diesen Fragen ebenfalls stellen.

Abschließend möchten wir daher einige weiterführende Überlegungen anstellen, die zweckmäßig für die Meinungsbildung des Wissenschaftsministeriums sein können. Zunächst werden drei Fragen formuliert, die sich aus unserer Sicht fürs Wissenschaftsministerium aus dem Evaluierungsbericht ergeben sollten und die einer ernsthaften Beantwortung bedürfen. Danach ist – basierend auf einer Interpretation des Evaluierungsberichts sowie eigenen Anschauungen – auf die Gründe hinzuweisen, welche erklären könnten, warum die medizinische Fakultät in Linz den vielleicht erwarteten Forschungsoutput bisher nicht erreicht hat. Abschließend werden zwei alternative Modelle für Linz vorgeschlagen, die dem Wissenschaftsministerium bei den weiterführenden Verhandlungen zur Anregung dienen können.

1. Drei Ausgangsfragen

Die Evaluierung stellt für das Wissenschaftsministerium eine Grundlage dar, um drei Fragen zu formulieren, die geklärt werden sollten, um eine gute Entscheidung über die Weiterführung der Fakultät treffen zu können. Diese drei Fragen lauten:

Erstens: Wie plant die Universität mit den umfangreichen Empfehlungen, Anregungen und Hinweisen im Evaluierungsbericht hinsichtlich Governance, strategische Ausrichtung und Verfahrensregeln umzugehen, die ja weitgehend in ihrem Einflussbereich stehen?

Zweitens: Wie kann die ursprüngliche Erwartung, dass die Fakultät das Problem des Ärztemangels in Oberösterreich löst, empirisch weiter verifiziert werden?

Drittens: Wie fügt sich die weitere Entwicklung der Fakultät in die Gesamtstrategie Österreichs hinsichtlich akademischer medizinischer Forschung ein?

Während die erste Frage von der JKU Linz als Voraussetzung für weitere Verhandlungen proaktiv und umfassend beantwortet werden sollte, gilt es für die zweite Frage vermutlich, eine entsprechende Studie in Auftrag zu geben. Hinsichtlich der dritten Frage, die in den Aufgabenbereich des Wissenschaftsministeriums selbst fällt, seien im Folgenden noch einige weiterführende Überlegungen skizziert.

2. Zur human-medizinischen Forschung in Österreich und dem Standort Linz

Die Evaluierung der medizinischen Fakultät hat gezeigt, dass seit der Gründung einige wesentliche Elemente einer universitären Erweiterung der JKU erzielt wurden, und zwar insbesondere im Bereich der Lehre, bei der Infrastruktur durch Errichtung des Universitätsklinikums sowie den Lehr- und Forschungsgebäuden. Zugleich macht der Bericht deutlich, dass die medizinische Fakultät hinsichtlich akademischer Forschung bisher offenbar nicht jene Leistungsfähigkeit erreicht hat, die sie zu einer international bedeutsamen Forschungseinheit machen würde.

Die Gründe, die sich dafür im Bericht finden lassen, sind unterschiedlich: neben der nachvollziehbaren Fokussierung auf den Lehr- und Studienaufbau in der Gründungsphase gehört

auch, dass die ursprüngliche Schwerpunktsetzung nicht erfolgreich gewesen sein dürfte, und dass die Vorteile einer Einbettung in eine Volluniversität – Anbindung an Grundlagenforschung / translationale Forschung, und dabei interdisziplinäre Themen zu setzen – bisher nicht realisiert wurden. Es gibt aber zudem auch noch zwei systemische Aspekte, wie universitäre human-medizinische Forschung in Österreich organisiert ist, die zu dem verhaltenen Forschungserfolg in Einklang zu stehen scheint.

Der erste Aspekt betrifft das **Spannungsverhältnis zwischen Patientenversorgung und klinischer Forschung**. Das so genannte „Linzer Dienstrechtsmodell“ mag im österreichischen Kontext innovativ sein, es löst aber nicht das grundsätzliche Problem, dass die geschützte Forschungszeit pro Woche für den wissenschaftlichen „Mittelbau“ (Post-Docs, Assistenzprofessor:innen) im internationalen Vergleich gering ist. In der Spitalspraxis wirft der Balanceakt zwischen klinischer Tätigkeit und wissenschaftlicher Forschung regelmäßig ethische Dilemmata schaffen; die Forschung wird bei dringlichen medizinischen Anforderungen in der Regel hintangestellt werden. Die Annahme, Forschung ließe sich mit der regulären Arbeitszeit für die klinische Versorgung vereinbaren, verkennt die strukturellen Anforderungen beider Tätigkeiten.

Der zweite Aspekt betrifft die **Koordinierung** der Einrichtungen mit medizinischer Grundlagen-, translationaler sowie klinischer Forschung, die Verdoppelungen vermeiden hilft und erlaubt, Standort-übergreifende Schwerpunkte setzen zu können. Dies erlaubt auch das Festlegen von Benchmarks und Zielsetzungen, die den Forschungserfolg einer human-medizinischen Einrichtung messbar und nachvollziehbar machen können. Das Wissenschaftsministerium könnte sich hierbei vielleicht noch expliziter als bisher auf eine spezifische Forschungsstrategie für die human-medizinische Forschung in Österreich konzentrieren.

3. Zwei Modelle für den human-medizinischen Standort Linz

Angesichts dieser Schwierigkeiten und der generellen finanziell klammen Situation im Bund ist es notwendig, realistische Vorgehensweisen zu entwickeln, die das in Linz bereits Erreichte nicht unterminieren, zugleich aber in einen sinnvollen, österreichweiten, und machbaren Zusammenhang stellen. Der Evaluationsbericht selbst macht den Anspruch, wonach die Fortsetzung der guten Leistung in der Lehre nur mit einem deutlichen Mehraufwand für die Forschung erreicht werden kann. Dazu ist festzuhalten, dass dieser Anspruch empirisch nicht belegt wird und die erfolgreiche Etablierung der Lehre an der Fakultät selbst als Gegenbeweis angeführt werden könnte.

Im Folgenden werden – quasi idealtypisch – zwei Modelle skizziert, die beide als Verhandlungsoptionen für die Entwicklung der medizinischen Fakultät in den nächsten zehn Jahren eingesetzt werden können.

Modell 1: die Medical School Linz

Anders als es der Evaluierungsbericht insinuiert, ist exzellente Forschung nicht notwendigerweise eine Voraussetzung, um eine gute Lehre zu garantieren. Denkbar ist, dass die Fakultät als eine Medical School mit Bachelor und Master-Abschlüssen weiter aufgebaut wird. Dieses Modell ist wenig voraussetzungsvoll.

1. Es bedeutet unter weitgehender Fortsetzung der bestehenden Einbindung der oberösterreichischen Einrichtungen im wissenschaftlichen Bereich sowie in der Gesundheitsversorgung, dass die JKU Linz jedenfalls die im Evaluierungsbericht gemachten Empfehlungen zur Verbesserung im Bereich Governance, Strategie und Verfahrensregeln umsetzt.
2. Fortführung und ggf. Ausbau der Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz (und ggf. auch Innsbruck oder Wien) in der Lehre, um das bisher erfolgreich etablierte Lehr-Modell im Bachelor und Master-Bereich auf in die um Aufbau befindlichen PhD Studiengänge umzulegen.

3. Darüber hinaus muss entlang der bisherigen Vorgehensweise die akademische forschungsbezogene Anbindung mit bestehenden Medizinuniversitäten in Österreich ausgebaut und vertieft werden (wie es am Beispiel des Semmelweis Instituts bereits erfolgreich etabliert wurde)
4. Da es sich bei diesem Modell einer Medical School um eine Fokussierung auf die Lehr- und Studienkompetenz handelt, wären gegebenenfalls rechtliche Rahmenbedingungen zu prüfen.

Modell 2: die Medizinische Fakultät Linz

Dieses Modell nimmt die Empfehlung des Evaluierungsberichts ernst. Es ist sehr voraussetzungsvoll.

1. Die JKU Linz setzt die empfohlenen Verbesserungen im Bereich Governance, Strategie und Verfahrensregeln voll umfänglich um.
2. Der Bund bringt die geforderten finanziellen Mehraufwendungen auf.

Darüber hinaus müssen aber auch systemische Problemstellungen, die oben angesprochen sind, adressiert werden. Linz könnte zum Ausgangspunkt einer im Gesamtkontext der österreichischen Medizin-Universitäten durchaus attraktiven österreichweiten Lösung werden, die folgende weitere Punkte umfasst:

3. Es findet eine strategische Gesamtschau mit allen klinischen, grundlagenwissenschaftlichen und translationalen Forschungseinrichtungen zur Abstimmung gemeinsamer, komplementärer und eingeständigen Forschungsschwerpunkte statt. Dies kann und soll lokal (durch Stärkung und Integration in den Forschungsbetrieb der Universität Linz), regional (in Abstimmung mit den bestehenden Medizinischen Universitäten – Beispiel: Semmelweis-Institut), aber auch überregional (in Kooperation im Europäischen Forschungsraum) erfolgen.
4. Es werden Benchmarks definiert, welche Forschungsziele in einem mehrjährigen Prozess zu erreichen sind. Damit sind sowohl inhaltliche Schwerpunkte als auch Ziele hinsichtlich Translation, Ausgründungen, Industriekooperation sowie interdisziplinäre Koordination mit der hochklassigen natur- und sozialwissenschaftlichen Forschung in Linz in Form von Einwerbung kompetitiver Grants, Anbindung und Ausbau von Forschungsk Kooperationen mit der industrieller biomedizinischer / biotechnologischer Forschung im Raum Linz, etc. verbunden. Inkludiert werden sollte hier außerdem eine kritische Aufarbeitung, woran die Schwerpunktsetzungen in der Vergangenheit gescheitert sind, und woran man den Erfolg einer Schwerpunktsetzung in Zukunft messen kann.
5. Es wird ein Karrieremodell entwickelt, welches a) insbesondere den klinischen Nachwuchswissenschaftler:innen erlaubt, ausreichend (internationaler Benchmark: 2/3 der Arbeitszeit) für Forschung aufzubringen, b) klare, in der Praxis umsetzbare Abgrenzung zwischen Patientenversorgung und Forschungszeit ermöglicht, c) nationale und internationale Mobilität unter wissenschaftlichem Nachwuchs fördert und fordert, d) Rekrutierung von Talenten (inkl Berufungen von Professoren) müssen transparent und nach international üblichen, nach Forschungs-Qualität ausgerichteten Standards erfolgen, auch wenn dies bedeutet, dass sich derzeitige Klinik-Leiter mit Interesse zur einer etwaigen Berufung sich diesem Verfahren stellen müssen.

Nur wenn ein nachhaltiges Bekenntnis seitens des Bundes zu diesen Erfolgsfaktoren eingegangen werden kann, macht es Sinn, dieses Modell weiter zu verfolgen.